

YOSHLAR MA'NAVIY-AXLOQIY BEGONALASHUVINING OLDINI OLISHDA MA'NAVIY MEROS, MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLAR.

Dilmurod Abdulbokiyevich Xakimov

TMCI Tillar va Ijtimoiy fanlar kafedrası v.b dotsenti

ANNOTATSIYA

Dunyo miqyosida davom etayotgan turli darajadagi inqiroz holatidan chiqish yo'llarini topish, shuningdek, uning ma'naviy, madaniy, iqtisodiy va siyosiy tuzilmasini tubdan isloh qilish va yoshlar turmush darajasini yaxshilash eng muhim muammolardan biridir. Hayotning nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy sohalarini, balki milliy mavjudlikning ma'naviy-axloqiy asoslarini ham qamrab olgan yoshlarni jamiyatdan begonalashuv jarayoni bilan tavsiflangan zamonaviy ijtimoiy-madaniy holatining o'ziga xos xususiyatlarini ijtimoiy-falsafiy nuqtai-nazardan tadqiq qilish dolzarb ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Begonalashuv, ma'naviy meros, mehnat munosabatlari, fenomen, texnologiya

ABSTRACT

Finding ways out of the ongoing crisis of various levels in the world, as well as radically reforming its spiritual, cultural, economic and political structure and improving the living standards of young people are among the most important problems. It is of urgent importance to study the specific features of the modern socio-cultural situation of young people, characterized by the process of alienation from society, which covers not only the socio-economic and political spheres of life, but also the spiritual and moral foundations of national existence, from a socio-philosophical perspective.

Keywords: Spiritual heritage, labor relations, phenomenon, technology.

Kirish. Bugungi kunda mamlakatimiz o'zining iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim bosqichda turibdi. Zamonaviy moliyaviy va pandimiya inqirozi inson munosabatlarning turli sohalarida, ayniqsa, mehnat munosabatlari sohasida ko'plab muammolarni keltirib chiqardi. Ushbu salbiy jarayondan ta'sirlangan qatlam

sifatida yoshlarni ham keltirib o'tishimiz mumkin. Aynan yoshlar huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatining eng faol tarkibiy qismi hisoblanadi. Chunki ular turli sohalarda innovatsion loyihalar va texnologiyalarni joriy etishga yaxshiroq moslashgan, ular prinsipial jihatdan yangi bilim va g'oyalarning konsentratsiyasi, ular harakatchan va hayotlarini qurish uchun katta kuchga ega ijtimoiy qatlam hisoblanadi.

Ma'naviy begonalashuv haqida gapirishdan oldin, "ma'naviyat" tushunchasini aniqlash kerak. Boshqa ijtimoiy-gumanitar fanlar qatori zamonaviy ijtimoiy falsafada ham ma'naviyatning ta'rifi noaniqligicha qolmoqda. Tadqiqotchilar tomonidan ma'naviyat insonning bilimga va boshqa odamlarga xizmat qilishga bo'lgan eng yuqori intilishlarining namoyon bo'lishi ekanligini ta'kidlab o'tadilar. Aslida esa ma'naviyat ma'lum bir qadriyatlar, ezgu maqsadlar va ma'nolar ierarxiyasi mavjudligining yuqori ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi, u inson tomonidan dunyoni ma'naviy jihatdan anglashning eng yuqori darajasini ifodalaydi. Ma'naviy borliq insonning ongi, o'ziga xos fikrlash tarzi sifatida namoyon bo'ladi. Unda shaxs ta'lim va tarbiya tizimida amalga oshirilgan narsalarni tushunadi, ko'zlangan ezgu maqsadlarni o'ylaydi, atrofdagi ma'naviy-axloqiy haqiqatlarni insonparvarlashtirishga harakat qiladi. Ma'naviy borliq orqali shaxs o'z qadriyatlarini anglaydi, dunyoqarashini shakllantiradi va yaratuvchanlik faoliyatida o'zini yorqin namoyon etadi. Tadqiqotchi K. Vaayman "ma'naviyat" fenomenini o'rganadi va uning doirasida "uchta asosiy shaklni ajratib ko'rsatishni taklif qiladi: oila sharoitida amalga oshiriladigan dunyoviy ma'naviyat; jamoat sohasida o'zini namoyon qiladigan ma'naviyat; madaniy va diniy kelishuvdan tashqarida qo'laniladigan ma'naviyat shular jumlasidandir. K.Vayman o'z tadqiqotlari natijalariga ko'ra "moddiy ma'naviyat - bu ilohiy-insoniy munosabatlarning kompozitsiyasi, bu ko'p bosqichli transformatsiya jarayonidir" degan xulosaga keldi.

K.N. Sokolov, ma'naviyatni funksional ob'ekt sifatida belgilaydi va uning intellektual va axloqiy birligi sifatida mavjudligini ko'rsatadi. L.P.Bueva ma'naviyatni "inson mavjudligining mazmuni, sifati va yo'nalishini va har bir shaxsdagi" inson qiyofasini "belgilaydigan hayotiy ahamiyatga ega qadriyatlar sohasi bilan bog'liq ajralmas sifat" deb ta'riflaydi. P.V.Petriy "ma'naviyat" "jamiyatda o'rnatilgan ma'no hosil qiluvchi qadriyatlar va manfaatlar turini aks ettiruvchi va shu bilan shaxs va har qanday ijtimoiy jamoaning jamoat hayotiga qo'shilishini ta'minlaydigan ijtimoiy va individual ong, dunyoqarash va ma'naviy fazilatlar mazmunining sifatli holati" deb hisoblaydi. A.L.Dobroxotov ma'naviyatni ikki ma'noda izohlaydi: 1) insonning eng

yuqori ijodkorlik qobiliyati, bu unga ma'no manbai bo'lishiga imkon beradi, o'z taqdirini o'zi belgilaydi, voqelikni mazmunli o'zgartiradi; individual va ijtimoiy hayotning tabiiy asoslarini axloqiy, madaniy va diniy qadriyatlar dunyosi bilan to'ldirish imkoniyatini ochadi; qalbini ezga maqsadlar sari yo'naltiruvchi prinsip rolini o'ynaydi; 2) ma'naviyat bu insonni faol va passiv ravishda jalb qilishi mumkin bo'lgan dunyoni boshqaradigan ideal kuch hisoblanadi. Shu boisdan ham ma'naviy begonalashuv shaxs va ijtimoiy guruhlarining ijtimoiy yakkalanishiga olib keladi.

Ma'naviy begonalashuvning ijtimoiy mohiyati shaxsiy, ijtimoiy-guruhiy va ijtimoiy darajalarda belgilanadi va ijtimoiy hayotning barcha sohalarida o'z poydevoriga ega bo'ladi. Ma'naviy begonalashuv jamiyat darajasida ma'naviy birlikning yetishmasligidan dalolat beradi. Shunday qilib, bir vaqtlar A.Gramsi Italiyaning zaifligi yozuvchilar va xalqning dunyoqarashi bir-biridan begonalashganligidadir, deb ta'kidlagan edi. Yozuvchilarning o'zi xalq manfaatlarini va hissiyotlari bilan yashamaydi, odamlarning his-tuyg'ulari va ongini rivojlantirish vazifasini o'z oldiga qo'ymaydi va shu sababli ular jamiyatda "milliy tarbiyaviy" rol o'ynamaydilar. Ushbu so'zlarni zamonamizni ba'zi ziyolilariga ham ta'luqli desak yanglishmagan bo'lamiz. Chunki ularning ayrimlari o'z manfaatlarini himoya qilish jarayonida asl haqiqat tarafdorlaridan uzoqlashadilar. Aslida esa Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev to'g'ri ta'kidlaganlaridek, "... yoshlarimiz ma'naviyati, g'oyaviy-mafkuraviy tarbiyasi uchun mas'ul deb bilgan insonlar - bu mahalla yoki diniy tashkilotlar bo'ladimi, huquq-tartibot idoralari xodimlari yoki katta ta'sir kuchiga ega ijodkor ziyolilar bo'ladimi - ularning barchasi ayniqsa faol bo'lishlari lozim".

Ma'naviy begonalashuv texnologiyalari ko'lamini ularning sivilizatsiya mavjudligining asosiy parametrlari - shaxs bo'lishning iqtisodiy, siyosiy va axloqiy usuli bilan bog'liqligi bilan ifodalanadi. Bu erda axborot va psixologik urushlarni o'tkazish, borliqni "mexanizatsiyalash", bir odamni boshqalar tomonidan ekspluatatsiya qilish sharoitida inson ongini manipulyatsiya qilish, odamlarning irodasiga bo'ysunish, insonning hissiy sohasiga va odamlar guruhlariga ta'sir o'tkazish mumkin bo'ladi.

Ma'naviy begonalashuv sharoitida texnologiya rivojlanish uchun maqsadga aylanadi va inson qo'lidagi vosita bo'lish o'rniga, u ko'pincha odamni qulga aylantiradi va uning xo'jayiniga aylanadi. Demak, texnologiya insonga tashqi kuch sifatida qaralishi kerak, bu jamiyatda halol, mehribon va insonparvarlik munosabatlariga o'rin yo'q joyda inson va jamiyatni o'z maqsadlariga muvofiq harakat qilishga majbur qiladi. Kasbning

bir qismi sifatida ixtiyoriy ravishda va ko'pincha ommaviy axborot vositalarining yordami bilan texnologiya, shaxsni, jamiyatni va guruhni majbur qiladi. Va keyin, ma'naviy begonalashuv holatida bo'lgan holda, inson va jamiyat ma'naviy dunyoni o'zlashtirish qobiliyatini, hayot qadriyatlarini aniqlash qobiliyatini va o'z erkinligini belgilash, o'z-o'zini rivojlantirish va dunyoda inson mavjudligining tabiiy asoslarini anglash qobiliyatini butunlay yo'qotadi. Bunday muammolarni oldini olishda ma'naviy-axloqiy imperativlar alohida ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan ham U.Sh.Xadjiyev "Ma'naviy-axloqiy imperativlar, mohiyatiga ko'ra, ajdodlarimiz yaratgan, ulardan meros bo'lib kelayotgan, xalqimiz va millatimiz mentaliteti, turmush tarzi, madaniy hayotidan joy olgan qadriyatlar hisoblanadi. Ularning turli manfaat va qiziqishlar bilan bog'liqligi ma'naviy-axloqiy hayotda "men" va "biz" kategoriyalarini shakllantirgan. "Jamiyatda asrlar davomida shakllanib, rivojlanib kelgan marosimlar, an'analar, urf-odatlar ham shaxs bilan jamoatchilik o'rtasida bo'ladigan axloqiy munosabatlarning ko'rinishi hisoblanadi" deb ta'kidlaydi.

Yoshlarni jamiyatdan begonalashuvini oldini olish hozirgi davrda ham ilmiy, ham amaliy jihatdan juda dolzarb bo'lib turibdi. Chunki yoshlar tez o'zgaruvchan qatlam hisoblanadi. Jamiyatdan begonalashuv yoshlar hayotining barcha sohalarida jiddiy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi, shuning uchun yangi avlodning mavjud iqtisodiy, siyosiy, kommunikativ va boshqa munosabatlarga moslashish jarayonlarini o'rganish va tushunishda mehnat qilish borasidagi qiziqishlari va ideallari to'g'risida yetarli darajada tasavvurga ega bo'lish muhim hisoblanadi.

REFERENCES:

1. Ваайман К. Духовност: Формы, принципы, подходы (в 2-х томах). Пер. с нидерл. Т. 1-2 ББИ 2009. 1042с.
2. Соколов К.Н. Духовные основаниуа геополитической борбы. Москва Поколение 2009. - 192с.
3. Буева Л.П. Духовност и проблемы нравственной культуры//Вопросы философии.- М., 1996. №2.
4. Петрий П.В. Духовные ценности российского общества и армиуа: монографиуа. М.: Военный университет, 2001. 229 с.
5. Доброхотов А.Л. Избранное (Философиуа культуры). 2008. 472 с.
6. Sh.Mirziyoyevning “Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash –davr talabi” mavzusidagi anjumanda so‘zlagan nutqi // “Toshkent oqshomi” gazetasi, 2017 yil 16 iyun.
7. Xadjiyev U.Sh. Yoshlarning tafakkurini shakllantirishda sharqona ma'naviy-axloqiy imperativlarning o'рни. Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2020. –B.16.